

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Masteratul didactic ca model-ideal de formare a profesorilor

CZU 37.091 |

Rezumat: Studiul construiește masteratul didactic ca model-ideal de formare a profesorilor. Soluția pe care o avem în vedere valorifică resursele epistemologice oferite de conceptul de „ideal-tip” (Max Weber) care permite: alegerea metodică „între termenii confuzi și termenii clari”; reducerea numeroaselor variabile ale problemei la un numitor comun validat și fixat: denotativ (denumirea de masterat didactic, nu

de masterat în științele educației), normativ (respectarea principiilor de proiectare curriculară), pragmatic (centrarea asupra curriculumului de bază necesar pentru formarea inițială a profesorilor pentru învățământul secundar gimnazial și a curriculumului dezvoltat – care extinde și aprofundează formarea la nivel de masterat didactic – necesar pentru formarea profesorilor pentru învățământul secundar liceal și profesional și pentru învățământul superior, universitar). Cele două construcții curriculare (de bază – dezvoltată) reflectă și concentrează: a) unitatea și continuitatea procesului complex de formare a profesorilor pentru toate treptele și disciplinele de învățământ; b) cultura pedagogică necesară tuturor profesorilor, de la toate treptele și disciplinele de învățământ, susținută și consolidată la nivel: general (științele pedagogice fundamentale: teoria generală a educației, teoria generală a instruirii/didactica generală; teoria generală a curriculumului), specific (științele pedagogice construite intradisciplinar și interdisciplinar) și concret (didactica diferitelor discipline de învățământ; practica pedagogică de observare și de realizare de activități, în acord cu rolurile profesorului: profesor de matematică etc.; profesor-diriginte, profesor care organizează activități de educație nonformală etc.).

Cuvinte-cheie: curriculum, masterat didactic, cultura pedagogică, departamentul de formare a profesorilor, model-ideal.

Abstract: Our study constructs the didactic master's degree as an ideal model for teacher training. The solution we have in mind capitalizes on the epistemological resources offered by the concept of „ideal-type” (Max Weber) which allows: the methodical choice „between confused terms and clear terms”; reducing the many variables of the problem to a validated and fixed common denominator: denotative (the name teaching master's, not master's in educational sciences), normative (respecting the principles of curriculum design), pragmatic (focusing on the basic curriculum necessary for the initial training of teachers for secondary secondary education and the developed curriculum – which extends and deepens the training at the teaching master's level – necessary for the training of teachers for secondary high school and professional education and for higher, university education). The two curricular constructions (basic – developed) reflect and focus: a) the unity and continuity of the complex process of teacher training for all levels and educational disciplines; b) the pedagogical culture necessary for all teachers, from all levels and educational disciplines, supported and consolidated at the level: general (fundamental pedagogical sciences: general theory of education, general theory of instruction/general didactics; general theory of the curriculum), specific (pedagogical sciences built intradisciplinary and interdisciplinary) and concrete (didactics of different educational disciplines; pedagogical practice of observing and carrying out activities, in accordance with the roles of the teacher: mathematics teacher, etc.; teacher-conductor; teacher who organizes non-formal education activities, etc.).

Keywords: curriculum, didactic master's degree, pedagogical culture, teacher training department, ideal model.

Construirea unui *model-ideal* al sistemului de formare inițială a profesorului reprezintă un subiect actual și relevant în sistemul educațional. Avem în vedere acel *ideal-tip* conceput de Max Weber, necesar în cercetarea fundamentală, diferit de *tipurile mediilor empirico-statistice* utilizate în cercetarea operațională. La nivel de *ideal-tip* putem asigura metodic alegerea între termenii confuzi și termenii clari necesară în analiza unei realități pedagogice și sociale extrem de complexă și de extinsă care trebuie aprofundată în zona semnificației sale generale și abstracte (esențiale) confirmată în orice context deschis (Max Weber, trad., 1995, pp. 49-52; Erica Gossi, 2021, p. 56; Sorin Cristea, 2021, p. 23).

Pe baza unui astfel de *model-ideal* vom putea rezolva *problema* (inclusă în tematica acestui număr al *Revistei*) prin reducerea numeroaselor sale variabile la un *numitor comun construit conceptual* la nivel *denotativ* (sfera de referință), *normativ* (principiile de proiectare) și *pragmatic* (metodologia de cercetare și realizare). În acest fel vom putea clarifica:

1) denumirea formei de organizare – *masterat didactic* (care vizează formarea profesorilor de toate specialitățile), *nu masterat în științele educației*, care vizează aprofundarea specializării în *pedagogie/științele educației*, posibilă prin mai multe programe de masterat (Didactici inovative, Management educațional, Mentorat în educație, Învățare, inovare și coaching în educație, Consiliere școlară, Educație timpurie etc.);

2) cadrul de organizare a *masteratului didactic* – Departament la nivel de Facultate de: Pedagogie/Științele educației; Psihologie și Științele educației; Științe Socioumane etc.;

3) relația de *continuitate și unitate curriculară* necesară între: a) studiile de *licență*, realizate în facultățile de profil care permit parcurgerea Modulului de formare a profesorilor (propus de *Departamentul de formare a profesorilor*, organizat la nivel de Facultate de Pedagogie/Științele educației etc.); b) studiile de masterat didactic, propuse de Departamentul specializat în formarea profesorilor organizat la nivel de Facultate de Pedagogie/Științele Educației;

4) valoarea socială a *masteratului didactic*, care: a) este realizat pe baza curriculumului pentru formarea profesorilor (pentru învățământul secundar gimnazial) parcurs în paralel cu studiile de licență, desfășurate în facultățile de profil (litere, limbi străine, matematică-informatică, istorie, geografie, filozofie, economie, sociologie, psihologie, fizică, chimie, biologie, educație fizică, muzică, arte plastice etc.); b) asigură extinderea și aprofundarea studiului științelor educației, asigurat prin curriculumul pentru formarea profesorilor (pentru învățământul secundar

gimnazial), parcurs anterior (în paralel cu studiile de licență, desfășurate în facultățile de profil); c) oferă absolvenților posibilitatea de a deveni profesori și în învățământul secundar liceal și profesional și în învățământul superior, universitar.

I. Curriculumul de bază pentru formarea profesorilor pentru învățământul secundar gimnazial (treapta I, ciclul I etc.) este conceput la nivel de *licență*, în paralel cu studiile de specialitate (1, 2) realizate în facultățile de profil (litere, limbi străine, matematică, informatică, istorie, geografie, filozofie, economie, sociologie, psihologie, fizică, chimie, biologie, educație fizică, muzică, arte plastice etc.).

1. Obiectivele pedagogice, vizate în plan general și specific sunt construite *curricular* la nivelul interdependenței dintre *cerințele* față de viitorul educator (profesor) *psihologice* (definite în termeni de *competențe*) și *sociale* (exprimate în termeni de *conținuturi de bază*, validate de societate în domeniul științelor educației/pedagogice):

1.1. Scopul general = formarea viitorilor profesori pentru învățământul secundar gimnazial, *specialiști în educație/instruire*, realizată prin disciplina/disciplinele de învățământ studiate în facultatea de profil, ciclul licență (3 ani; 3-4 ani etc.).

1.2. Obiectivele specifice derivate din scopul general:

a. Înțelegerea conceptelor pedagogice fundamentale care definesc educația, instruirea și proiectarea curriculară a educației și a instruirii (la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ);

b. Aprofundarea problematicii educației, a instruirii și a proiectării educației și a instruirii din perspectivă psihologică, sociologică și managerială;

c. Antrenarea aptitudinilor pedagogice necesare pentru instruirea asistată de calculator, care pot fi aplicate în context formal și nonformal, în condiții *offline* și/sau *online*;

d. Aplicarea conceptelor pedagogice fundamentale (care definesc educația, instruirea și proiectarea curriculară a educației și a instruirii) la nivelul disciplinei/disciplinele de învățământ (1; 1, 2) însușite prin studiile de licență în facultatea/facultățile de profil.

II. Conținuturile curriculare includ disciplinele (materiile) universitare care au la bază științele educației (pedagogice), distribuite logic și pedagogic pe parcursul studiilor de licență (de 3 ani; de 3-4 ani, de 4 ani):

1. Științele educației (pedagogice) fundamentale/Teoriile generale ale domeniului:

a. Teoria generală a educației: are ca scop general *înțelegerea* conceptelor pedagogice fundamentale care definesc: educația/sistemul de educație; finalitățile educației (idealul, scopurile generale ale siste-

mului de educație/învățământ; obiectivele procesului de învățământ); conținuturile generale ale educației (morală, științifică, tehnologică, estetică, psihofizică); formele generale ale educației (formală, nonformală; informală); normativitatea educației; cercetarea pedagogică a educației: fundamentală (istorică și teoretică) și operațională (empirică, experimentală).

b. Teoria generală a instruirii/Didactica generală: are ca scop general *înțelegerea* conceptelor pedagogice fundamentale care definesc: instruirea/procesul de educație; obiectivele (generale, specifice, concrete/ operaționale); conținuturile (planul de învățământ, programele/manualele/auxiliarele școlare), formele (formală, nonformală; informală; frontală, microgrupală, individuală, lecția de diferite tipuri și variante etc.), metodologia (metodele, procedeele/tehnicile, mijloacele didactice); evaluarea (strategiile, metodele, procedeele, mijloacele/instrumentele de evaluare); acțiunile subordonate activității de instruire: predarea-învățarea-evaluarea; normativitatea didactică.

c. Teoria generală a curriculumului: are ca scop general *înțelegerea* conceptelor pedagogice fundamentale care definesc activitatea de proiectare curriculară a educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ: curriculum; fundamentele generale (filologice, istorice, filozofice; psihologice, sociologice, politice) și specifice (finalitățile sistemului și ale procesului de învățământ aflate la baza construcției oricărui proiect de tip curricular); produsele curriculumului, tipurile de curriculum; modelele de proiectare curriculară aplicate la nivel de sistem de învățământ (reforma învățământului) și de proces de învățământ: planul de învățământ, programele/manualele/auxiliarele școlare – construite curricular; proiectarea curriculară a lecției etc.

2. Științele educației (pedagogice) construite interdisciplinar:

a. Psihologia educației. Scopul general = aprofundarea problematicii educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii din perspectivă psihologică (personalitatea elevului raportată la sistemul psihic uman și la vârstele psihologice; învățarea/concept, factori, condiții; teorii; personalitatea profesorului/caracteristici psihologice tipice, rolul empatiei cognitive și noncognitive etc.);

b. Sociologia educației. Scopul general = aprofundarea problematicii educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii din perspectivă sociologică (fundamentele sociologice ale educației/instruirii/curriculumului; relația dintre sistemul social/economic, politic, cultural, comunitar, natural și sistemul de învățământ; statutul social și rolurile sociale ale profesorului etc.);

c. Managementul educației. Scopul general = aprofundarea

problematicii educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii din perspectiva conducerii eficiente (sistemică, optimă/în raport de resursele și condițiile concrete existente; strategică/pe termen mediu și lung; inovatoare/necesară în perspectiva perfecționării permanente a activităților cu finalitate pedagogică/formativă; aplicații la nivel de sistem și proces de învățământ, de școală ca organizație care învață, de clasă de elevi etc.

3. Științele educației (pedagogice) cu caracter aplicativ la nivel de învățământ secundar gimnazial (treapta I):

a. Instruirea asistată de calculator (IAC). Scopul general = analiza IAC ca strategie didactică elaborată în funcție de principiile generale ale instruirii programate, aplicată în funcție de specificul activităților organizate în învățământul secundar gimnazial, în context deschis (formal, nonformal), în condiții offline sau/și online ca metodă didactică/tehnică didactică/mijloc didactic;

b. Didactica fiecărei discipline de învățământ/materii școlare *predată-învățată-evaluată* la nivel de învățământ secundar gimnazial. Scopul general = formarea și perfecționarea capacității de proiectare curriculară a activităților specifice, prin valorificarea optimă a relației dintre resursele pedagogice, epistemologice și psihologice oferite de *didactica aplicată* și de *didactica științei* (domeniului de referință abordată din perspectivă *constructivistă*, structuralist-geometrică și socio-culturală);

c. Practica pedagogică de observare și de realizare de activități specifice. Scopul general = aplicarea cunoștințelor pedagogice dobândite în observarea și proiectarea *curriculară* a activităților specifice determinate de viitorul *statut* pedagogic și social și de *rolurile* principale ale viitorului profesor: profesor de specialitate (1, 2); profesor-diriginte; profesor care organizează activități de educație nonformală (cercuri tematice, consultații individuale și de grup etc.).

Curriculumul pentru formarea profesorilor pentru învățământul secundar gimnazial (treapta I, ciclul I etc.) constituie premisa logică și epistemologică necesară pentru înscrierea la **Masteratul didactic**, care are ca scop general aprofundarea studiilor pedagogice realizate anterior (anii I-III/IV, în paralel cu studiile de licență), necesară în perspectiva perfecționării continue și a integrării socio-profesionale în învățământul secundar liceal și profesional (secundar, treapta a II-a) și învățământul superior universitar.

II. Curriculumul dezvoltat pentru formarea profesorilor prin masteratul didactic solicită construcția *intradisciplinară* și *interdisciplinară* a unor materii (discipline) universitare care extind și aprofundează problematica generală a educației, instruirii

și a proiectării curriculare a educației și a instruirii (studiată de teoriile generale ale domeniului) în contextul învățământul secundar (liceal și profesional) și superior, universitar.

1. Materii universitare, construite prin aprofundarea problematicii educației studiată de Teoria generală a educației:

1.1. Materii universitare obligatorii: a. Teoria educației morale; b. Cercetarea pedagogică a educației (fundamentală/istorică și teoretică și operațională/empirică, experimentală);

1.2. Materii universitare opționale: Teoria educației științifice/Teoria educației tehnologice/Teoria educației estetice/Teoria educației psihofizice;

2. Materii universitare, construite prin aprofundarea problematicii instruirii studiată de Teoria generală a instruirii/Didactica generală:

2.1. Materii universitare obligatorii: a. Teoria predării/comunicării didactice eficiente; b. Teoriile învățării; c. Teoria evaluării;

2.2. Materii universitare opționale: Tehnici speciale de comunicare didactică/Teorii și modele alternative de învățare/Strategii didactice interactive/Metode, procedee și instrumente de evaluare/Metode cantitative și calitative de cercetare pedagogică.

3. Materii universitare, construite prin aprofundarea problematicii proiectării curriculare studiată de Teoria generală a curriculumului:

3.1. Materii universitare obligatorii: a. Modele de construcție a curriculumului: *academic, experiențial; tehnologic, bazat pe resursele psihologice ale educatului; centrat pe reconstrucția societății*; b. Designul curricular al lecției;

3.2. Materii universitare opționale: Psihologia curriculumului/Sociologia curriculumului/Managementul curriculumului;

4. Materii universitare cu caracter aplicativ:

4.1. Materii universitare obligatorii: a. Managementul organizației școlare; b. Managementul clasei de elevi; c. Managementul programelor educaționale;

4.2. Alternative educaționale/Instruirea online/Politici educaționale comunitare:

5. Materii universitare care au în vedere practica pedagogică a viitorului profesor:

5.1. Didactica fiecărei discipline de învățământ/materii școlare *predată-învățată-evaluată* la nivel de învățământ secundar liceal și profesional/învățământ superior, universitar;

5.2. Practica pedagogică de observare și de realizare de activități specifice în învățământul secundar liceal și profesional și în învățământul superior universitar. Scopul general = aplicarea cunoștințelor pedagogice dobândite în observarea și proiectarea curriculară a activităților specifice determinate de vii-

torul *statut* pedagogic și social și de *rolurile* principale ale viitorului profesor: profesor de specialitate (1, 2); profesor-diriginte; profesor care organizează activități de educație nonformală (cercuri tematice, consultații individuale și de grup etc.; asistent universitar, lector universitar (lucrări de laborator în context universitar specific fiecărei facultăți etc.).

În concluzie: *Masteratul didactic* concentrează și valorifică, în cadrul sistemului de învățământ, perfectibil permanent în context deschis, ***cultura pedagogică a profesorului*** necesară la toate disciplinele și treptele de învățământ formată și dezvoltată la nivel:

a) *general*, prin științele pedagogice/educației care constituie teoriile generale ale domeniului validate istoric și epistemologic: teoria generală a educației, teoria generală a instruirii/didactica generală; teoria generală a curriculumului);

b) *specific*, prin științele pedagogice/educației construite intradisciplinar (pentru aprofundarea marilor probleme ale educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii la toate treptele sistemului și ale procesului de învățământ) și interdisciplinar (la nivel de psihologie, sociologie, management – al educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii la toate treptele sistemului și ale procesului de învățământ);

b) *concret*, prin *didactica diferitelor discipline de învățământ* (construită la nivelul interdependenței dintre didactica aplicată și didactica științei) și *activitățile de practică pedagogică* de observare și de realizare de activități desfășurate în funcție de *statutul social al profesorului* (de specialist în educație/instruire/proiectare a educației și a instruirii, realizate prin limbă și literatură, limbi străine, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, geografie, istorie, filozofie, economie, sociologie, psihologie, muzică, arte plastice, educație fizică, educație tehnologică etc.) și de *rolurile sale pedagogice* (profesor de matematică etc.; profesor-diriginte, profesor care organizează activități de educație nonformală etc.) [2].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Pedagogie. Hărți conceptuale. Vol. I. București: Didactica Publishing House, 2021.
2. Cristea S. Cultura pedagogică a profesorului raportată la modelul ideal de clasificare a științelor pedagogice/educației. În: Teoria generală a educației. București: Didactica Publishing House, 2022, pp. 94-100.
3. Gossi E. Științele sociale și epoca modernă, trad. București: Litera, 2021.
4. Weber M. Economie et société. Les catégories de la sociologie. trad. Paris: Librairie Plon, 1995.